

APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA CARACTERIZAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

ANDRADE, Higo Silva¹
CORDEIRO NETO, Holmes²

RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade compreender e apresentar de forma resumida, breve e concisa, no âmbito do processo civil, o instituto da multa cominatória e seu impacto na relação processual. Natureza jurídica, com vista aos aspectos legais de aplicação das astreintes, além de sua relação com o enriquecimento sem causa, sendo utilizado o método de pesquisa bibliográfica, considerando o posicionamento de estudiosos sobre a matéria, em artigos, livros e publicações e quais as argumentações defendidas, quanto à espécie e teses ventiladas.

Palavras-chave: Processo Civil; Multa; Cominatória; Enriquecimento.

1. INTRODUÇÃO

Com o advento do novo código de Processo Civil, lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, muito se debateu sobre os institutos e as inovações que compunham o mencionado código. Dentre os mais variados debates destacamos o que envolve a multa cominatória, também conhecida como *astreintes*, e sua ligação com o enriquecimento sem causa.

O presente trabalho tem como delimitação do tema compreender o enriquecimento sem causa em decorrência da multa cominatória, partindo da seguinte premissa; Quais requisitos evidenciam o enriquecimento sem causa em decorrência da aplicação de multa cominatória? e para responder o referido questionamento possui os seguintes objetivos.

Como objetivo geral, fora considerado a abordagem dos aspectos gerais da *astreintes*, origem, previsão legal. No tocante aos objetivos específicos, estes consistem na definição do enriquecimento sem causa, na análise da multa cominatória, e quais os critérios evidenciam o enriquecimento em decorrência da aplicação das astreintes, discorrendo ainda sobre o impacto desta na relação processual.

Biodiversidade e diversidade de culturas e soluções. O eixo de pesquisa sobre a biodiversidade defende que deve haver uma conformidade arquitetônica nos espaços físicos de produção e distribuição; enquanto a diversidade de culturas e soluções busca incentivar respostas para o desenvolvimento de produtos e processos, defendendo que não há apenas um caminho a ser seguido, embora os objetivos sejam comuns.

2. METODOLOGIA

¹Discente do curso de Direito. E-mail: higosdfandrade@outlook.com

²Mestre em Direito Constitucional. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

Sobre o método de pesquisa aplicado, trata-se de pesquisa de natureza bibliográfica, atentando-se para artigos, livros e publicações em revistas científicas, apresentando posicionamento de autores com ênfase na área, nos colocando como mais uma contribuição acadêmica, acerca do tema de estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo o autor Guerra (1999), a multa cominatória é de origem francesa criada durante o Estado liberal, sendo prevista no art. 1.142 do Código de Napoleão (1804), e espelhava o princípio - *Nemo ad factum cogi potest* - que transpõe em perdas e danos à execução das obrigações de fazer ou não fazer.

Na mesma linha do Pensamento acima, é o de Sá (2019), que afirma:

Tentando se afastar de um passado antigo, em que o próprio devedor respondia com o corpo para o cumprimento da obrigação, o Iluminismo, no Estado liberal do século XIX, estabeleceu a liberdade individual como valor máximo de um sistema moderno. O Código Civil francês, em seu art. 1.142, estabelecia que “toda obrigação de fazer e não fazer resolve-se em perdas e danos e juros, em caso de descumprimento pelo devedor”.

No Brasil, diante da evolução processualista, o código anteriormente revogado o CPC/73, também continha previsão para a utilização da multa em seu art. 461, (COUTINHO, 2006), fato é que a Lei Federal de nº 13.105 de 2015, atual código civil, sintetizou ares do direito francês quanto à utilização da *astreintes*, e estabelece em seu capítulo VI, seção I, art. 536 § 1º, as medidas que podem ser empregadas pelo magistrado para garantir a efetivação da tutela jurisdicional.

Cumprir salientar, que dentre as medidas elencadas, a multa cominatória é de ampla incidência prática na atualidade, sendo disciplinada no Art. 537 do CPC/15, (TUCCI, 2016).

O enriquecimento sem causa decorre de previsão legal contida na Lei Federal de nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) que em seu art. 884, apresentando a espécie. (ROCCO, 2017)

Aquaviva (2016) estabelece a ideia de divergência entre o enriquecimento sem causa e o enriquecimento ilícito, pois, apesar de serem figuras semelhantes, quanto ao aumento patrimonial indevido em favor do beneficiário, e a perda de patrimônio de um em função do outro, a primeira figura decorre de um abuso de direito legalmente constituído, não necessariamente um ato ilícito, ao passo que a segunda espécie o aumento ou locupletamento são necessariamente evidenciado por prática de ato ilícito, mas que em ambos os casos ensejam a reparação por medidas próprias.

Patrícia Rocco ressalta que o enriquecimento sem causa se apresenta quando não há dano, mas sim um acréscimo patrimonial que alguém obteve sem justificativa (ROCCO, 2017).

De acordo com ensinamento acima, Fernando Guilherme (2017) defende que o enriquecimento sem causa, ocorre quando o destinatário da multa recebe quantia desproporcional indevida, causando um aumento desarrazoado de seu patrimônio, em face da queda de patrimônio do devedor.

Bernardo Pozzebon (2018) ressalta, que a combinação entre utilização excessiva da multa e a destinação do seu valor final, às partes, levam estas a terem maior interesse na

medida, acarretando um dos problemas centrais ao uso do instituto que é: a difícil harmonização entre a coercibilidade da multa e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, para descrever os critérios que evidenciam o enriquecimento sem causa, primeiramente deve-se compreender a fixação da multa, pois variados são os estudiosos que defendem diferentes meios para aplicação da medida. Tucci (2016), por exemplo, defende que a aplicação deve ser compatível com a obrigação principal, apesar de as *astreintes* gozarem de certa autonomia, no momento de sua imposição, o magistrado deve observar primordialmente a razoabilidade do valor e as condições subjetivas e objetivas da causa.

Rocco (2017), por sua vez, ressalta que para a efetiva fixação das *astreintes*, sua imposição deve ser ponderada unicamente pelo juiz, atrelando esta, a determinada obrigação, sempre pautado no razoável equilíbrio do valor imposto e a tutela específica perseguida, pois as *astreintes* detém natureza cominatória e não indenizatória, mas o valor poderá ser superior ao valor da obrigação principal.

Câmara (2008) complementa que a aplicação da multa deve ter *quantum* capaz de superar a resistência do devedor, isso porque sua fixação dá em relação de seu poderio econômico e não em relação ao valor da obrigação principal, sedimenta ainda que em sendo devedor possuidor de extraordinário poder patrimonial, como no caso de uma instituição financeira, não seria lógico estipular *astreintes* no valor relativamente baixo, mesmo que o valor da obrigação principal seja ínfimo ou de difícil valoração.

Didier, Cunha, Braga e Oliveira (2017) preceituam que, de acordo com a legislação, cabe magistrado adotar os critérios para fixação, no entanto, deve se considerar o prazo razoável para cumprimento voluntário da obrigação e se a multa é o meio mais adequado para se obter o resultado prático e equivalente da decisão. Neste caso, depreende-se que a compatibilidade na adequação e a importância da aplicação da medida pressupõe a relação entre meios e fins.

Quanto aos requisitos que evidenciam o enriquecimento sem causa, destaca-se o pensamento de Cléya Henz (2002), que enaltea: “A doutrina identifica alguns requisitos para que se configure o enriquecimento sem causa, a saber: a) ausência de justa causa; b) locupletamento; c) nexos causal entre o enriquecimento e o empobrecimento”.

De acordo com o pensamento acima são as lições depreendidas do estudo de Luiz Fernando Guilherme (2017), que apresenta os elementos característicos do enriquecimento sem causa, que consistem no nexos de causalidade entre as partes, no aumento patrimonial de uma e a queda de outra.

Diante do acima exposto, pode-se interpretar de forma simples que os critérios que evidenciam a caracterização do enriquecimento sem causa em decorrência da aplicação da multa cominatória, decorrem de alguns pontos; o primeiro deles está relacionado ao momento de fixação das *astreintes*, ou seja, se no ato de sua imposição o magistrado obedeceu a legislação pertinente, considerou as peculiaridades presentes no caso concreto e respeitou acima de tudo os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade seguida da adequação do valor com a obrigação principal perseguida (TUCCI, 2016).

O segundo é se a multa efetivamente irá contribuir para alcançar o resultado perseguido, neste caso, diz respeito sobre sua finalidade que é de natureza patrimonialcoercitiva, cuja função é pressionar e exercer sobre o devedor sua força impositiva, não possuindo caráter de cunho indenizatório, não devendo esta ser mais atrativa que a tutela específica buscada (DIDIER, CUNHA, BRAGA OLIVEIRA, 2017).

O terceiro e último ponto consiste, uma vez não observados, a adequada fixação da multa e o desvio de finalidade desta na relação processual, se o beneficiário obteve de modo injustificado, ou seja, de maneira incomum o aumento patrimonial significativo ou exorbitante, que reflete a utilização do processo para o seu locupletamento (GUILHERME, 2017).

3.1 Impacto da multa cominatória na relação processual

A multa cominatória, também conhecida como *astreintes*, é tratada de forma criteriosa no Código de Processo Civil, possuindo disposição objetiva e quando aplicada, esta é revestida em favor do exequente, devendo ser condizente com a obrigação a ser cumprida, considerando sempre os interesses a serem atingido (CARNEIRO, 2021).

Nas lições de Coutinho (2006), as *astreintes* consistem em multa processual de caráter cominatório, cuja função é compelir o devedor de obrigação anteriormente estipulada, a cumpri-lá, agindo sobre a vontade deste, sem lhe invadir direitos essenciais.

Portanto, a multa cominatória na relação processual tem papel importante, possui caráter coercitivo e impacta diretamente na concretização da tutela jurisdicional podendo ser aplicada de ofício, ou a requerimento da parte, após o início do cumprimento de sentença (TUCCI 2016).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depreende-se do presente trabalho a relevância da multa cominatória na concretização da tutela jurisdicional. Entretanto deve se verificar no ato de sua aplicação como também do compute, a ocorrência ou não do enriquecimento sem causa. Neste caso, considerando os aspectos objetivos da lide e subjetivos das partes, sua imposição não pode comprometer ou desvirtuar de sua finalidade, sob pena serem reduzidas a valores adequados e proporcionais, vedando assim o enriquecimento sem causa.

As *astreintes* se apresentam como uma ferramenta imprescindível para a efetividade das decisões judiciais. Porém, há momentos, que a mal utilização do instituto desvia sua finalidade e prejudica o equilíbrio da lide, fulminando princípios basilares da relação processual, que por vezes torna a multa cominatória muito mais atrativa do que a própria tutela perseguida na demanda principal.

REFERÊNCIAS

AQUAVIVA, Marcus Cláudio. **Dicionário jurídico brasileiro**. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

CÂMARA, Alexandre Freitas. **Lições de direito processual civil**. 16. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

CARNEIRO, Paulo Cezar P. **O novo processo civil brasileiro**. São Paulo, SP: Grupo GEN, 2021. 9786559640867. Disponível em: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559640867/epubcfi/6/78\[%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml37\]!/4/14/1:232\[que%2C%20d. Acesso em: 20 set. 2022.](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559640867/epubcfi/6/78[%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml37]!/4/14/1:232[que%2C%20d. Acesso em: 20 set. 2022.)

COUTINHO, Leonardo Augusto Nunes. *Astreintes e sua importância no regime da tutela*

específica. Fortaleza, CE: **Themis - Revista da ESMEC, 2006**, Disponível em:
<http://revistathemis.tjce.jus.br/index.php/THEMIS/article/view/258/250>. Acesso em: 20 set. 2022.

DIDIER JR., Fredie Souza; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. **Curso de direito processual civil: execução**. 7 ed. Salvador. Rev., ampl. e atual: JusPodivm, 2017.

GUERRA, Marcelo Lima. **Execução indireta**. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1999.

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. **Código civil comentado e anotado**. Barueri-SP: Editora Manole, 2017. 9788520454589. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520454589/pageid/507>. Acesso em: 19 set. 2022.

HENZ, Cléya Aparecida. **Enriquecimento sem causa**. Teresina-PI, Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862 ano 7, n. 60, 1 nov. 2002. Disponível em:
<https://jus.com.br/artigos/3416/enriquecimento-sem-causa> . Acesso em: 19 set. 2022.

POZZEBON, Bernardo. **Astreintes no processo civil brasileiro: entre a sua fixação e a posterior adequação do montante**, Porto Alegre/RS, (UFRGS) LUME – Repositório digital, 2018 - Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/174680?locale-KHATIB>, A. S. Acesso em: 19 set. 2022.

FILHO, B. G. O. A obrigatoriedade dos relatórios de sustentabilidade melhora o desempenho financeiro das empresas? Evidências Empíricas em Mercados Internacionais. **22º USP International Conference in Accounting**, São Paulo, 2022.